

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПАНЕЛИ (МУЛЬТИБОРДА) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКУ

Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из актуальных проблем всей системы общего среднего образования. В современных условиях, когда объём необходимых для человека знаний быстро возрастает, уже невозможно делать ставку на усвоение учащимися определённого количества фактов и явлений. Важно прививать учащимся умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке информации.

Проблему познавательной активности учащихся учёные, как правило, рассматривают вместе с деятельностью и в тесной связи с таким понятием, как самостоятельность. Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как качество личности, которое включает стремление к познанию [5, с. 86]. Т.И. Шамова рассматривает познавательную активность «и как цель деятельности, и как средство её достижения, и как результат» [4, с. 86]. Под познавательной активностью В.В. Дрозина понимает свойство личности, характеризующее: наличием познавательных потребностей и глубоко осмысленных мотивов познавательной деятельности; постоянным стремлением открыть какие-то новые для себя знания, способы действия [1, с. 35-37]. Снижается интерес к школе и учению, происходит, как отмечал А.Н. Леонтьев, «внутренний отход от школы», выражающийся в том, что школа перестаёт быть для учащегося центром его духовной жизни. Вследствие чего происходит снижение эффективности и успешности обучения уже в 5 классе. Важнейшая задача учителя состоит в том, чтобы обучить учащихся способам овладения разными видами деятельности, не дать угаснуть интересу к ним. Сегодняшний выпускник должен соответствовать критериям творческой, социально-ориентированной личности, которая имеет способности к самопознанию, самооценке, непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию.

Проанализировав диагностику уровня познавательной активности и познавательных потребностей учащихся 5 класса (методики: «Диагностика уровня познавательной активности обучающихся» (Г.И. Щукина, Т.И. Шамова), «Диагностика познавательной потребности» (В.С. Юркевич), пришла к выводу, что только 16% учащихся имеют высокий уровень, 48% учащихся имеют низкий уровень познавательной активности (рис. 1).

Рис. 1. Диагностика уровня познавательной активности учащихся

24% учащихся могут самостоятельно найти ответ на поставленный вопрос, 32% эмоционально относятся к интересному для них занятию, связанному с умственной работой, 28% учащихся задают вопросы при изучении учебного материала (рис. 2).

Рис. 2. Диагностика познавательной потребности

В условиях стремительного развития цифровизации общества, актуальности образовательной проблемы адаптации человека к жизни в условиях инфосферы важнейшей задачей XXI века является широкомасштабное внедрение в образовательный процесс цифровых технологий. Цифровые технологии в образовании – это инструмент эффективной доставки информации и знаний учащимся, создание и использование цифровых учебных материалов, эффективный способ преподавания, средство построения новой образовательной среды [2, с. 17]. Считаю, что интеграция цифровых и педагогических технологий способствует развитию познавательной активности и познавательного интереса учащихся, повышению эффективности обучения и самообучения. Мотивационным аспектом цифрового обучения является создание условий для максимального учёта индивидуальных образовательных возможностей и запросов учащихся, широкого выбора содержания, форм, темпа и уровня подготовки, раскрытия творческого потенциала. Содержательный аспект предполагает дополнение традиционного учебника электронными образовательными ресурсами [3, с. 18]. Необходимо отметить, что использование цифровых ресурсов в образовательном процессе значительно влияет на формы и методы представления учебного материала, методику проведения учебных занятий.

Применение интерактивной панели (мультиборда) на учебных занятиях предоставляет возможность эффективно организовать коллективную, групповую и индивидуальную работу, что способствует развитию практических умений и навыков учащихся, развитию познавательной активности. Мультиборд использую на различных этапах учебного занятия: этап проверки домашнего задания, этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала, этап изучения нового учебного материала, этап закрепления нового учебного материала, этап подведения итогов учебного занятия. Информационно-поисковые, информационно-справочные программные средства предоставляют возможность выбора в сети интернет необходимой информации. Демонстрационные программы позволяют включать в учебное занятие фото- и видеоматериалы, мультимедийные и интерактивные презентации.

Мультимедийная презентация относится к демонстрационным программным средствам и позволяет представить учебный материал как систему наглядных ярких опорных образов, что значительно облегчает запоминание и усвоение изучаемого материала; формировать и развивать познавательную мотивацию учащихся к получению новых знаний; способствуют созданию условий успешности для каждого учащегося. Структурная компоновка мультимедийной презентации развивает системное, логическое и аналитическое мышление учащихся и позволяет организовать фронтальную, групповую, индивидуальную формы учебной деятельности. С помощью мультимедийных презентаций провожу объяснение учебного материала, проверку домашнего задания. Программа Power Point позволяет подготовить материалы к уроку, комбинируя различные средства наглядности, максимально используя достоинства каждого. Комплектую из объектов электронного ресурса презентацию, которая демонстрируется на уроке. В зависимости от типа урока информационное содержание слайдов меняется.

На этапе проверки домашнего задания на уроках белорусской литературы использую различные приёмы: озвучивание видео (предлагаю озвучить отрывок из кинофильма или мультфильма), демонстрация презентации, оценивание видео (предлагаю оценить сыгранный дома и записанный на видео фрагмент произведения), составление картинки из пазлов (используется программа Jigsaw Puzzle Lite), составление и разгадывание кроссвордов, созданных при помощи программы Hot Potatoes. На этом же этапе на уроке белорусского языка использую приёмы: поиск ошибок на слайдах презентации, составление и выполнение тестовых заданий, составление вопросов для языковых игр. На этапе изучения нового учебного материала с помощью мультиборда можно воспроизвести новую информацию полностью либо частично. Учащимся на этом этапе очень нравятся всевозможные виртуальные экскурсии, видеофрагменты с воспоминаниями современников о писателе, текстовые гиперссылки, которые позволяют самостоятельно отыскать нужные сведения, а также проигрывание музыкальных композиций, прослушивание аудиозаписей. Учащиеся не просто воспринимают информацию, а обязательно перед просмотром или прослушиванием получают дополнительное задание: придумать вопросы и задать их одноклассникам, составить опорный конспект, схему или кластер. На этапе закрепления изученного материала

на уроках белорусской литературы использую цветопись, узнавание фрагмента, расшифровка символа, дополнение слайдов (предлагаю слайды, на которых расположена не вся информация). В качестве домашнего задания каждый учащийся может получить индивидуальное задание: составить мини-презентацию по теме урока, подобрать иллюстрации к произведениям. В этом случае автором выступает один учащийся или группа учащихся. Использование интернет-ресурсов позволяет представить вниманию учащихся уникальные материалы для уроков литературы, совершать виртуальные экскурсии по музеям писателей, художников. Данные разработки помогают учащимся проникнуться той атмосферой, в которой жил и работал писатель или поэт, вызывают живой интерес поиска нужной информации из области литературы. С удовольствием учащиеся готовят презентации о новинках литературы, что пробуждает интерес к чтению. Предлагаю учащимся попробовать себя в роли учителя, составив или предложив выполнить задания, созданные в программах «Сетевой наставник», «Десятибалльный мониторинг», а также воспользоваться конструктором интерактивных заданий Learning Apps. Использование компьютерного тестирования повышает эффективность образовательного процесса, даёт возможность быстрой обратной связи учителя с учащимся. Немаловажным преимуществом является немедленное оценивание учащихся, что, с одной стороны, исключает сомнения в объективности у самих учащихся, а с другой стороны, существенно экономит время учителя.

Учителю белорусского языка необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами литературного языка. Задания с последующей проверкой активизируют внимание учащихся, формируют орфографическую зоркость (упражнения, опорные схемы, таблицы, определения) («Правапіс е, ё, я», «Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа», «Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа», «Знакі прыпынку ў сказах з простаю мовай», «Дзеепрыслоўе», «Галоўныя члены сказа») (рис. 3).

Рис. 3. Примеры мультимедийных презентаций

Широкие возможности предоставляет мультимедийный словарь при проведении словарно-семантической работы. На экран выводится словарное слово (или группа слов) для запоминания правописания, даётся его этимология, лексическое значение. Учащиеся могут записать однокоренные слова, составить словосочетания как самостоятельно в тетради, так и на компьютере. Теоретический материал параграфа при объяснении новой темы представляю в виде анимированных схем, таблиц. Визуальная информация, самостоятельное составление схемы или заполнение таблицы формирует у учащихся умение анализировать, выделять главное, обобщать, лаконично излагать мысли. Используя маркер, перемещаю картинки,

надписи и другие объекты в нужное место, учебный материал открываю поэтапно. Объясняя новую тему, могу задать вопрос или сделать вывод, который одновременно появляется на мультимедийном экране; провожу работу по созданию алгоритмов для прочного запоминания правил правописания.

Заранее подготовленный текст-модель является основой для разностороннего анализа: орфографического, лексического, пунктуационного. В тексте могут быть выделены цветом слова, словосочетания, предложения, на которые надо обратить особое внимание; могут быть пропущены буквы, знаки препинания, которые необходимо вставить. Удобно выполнять виды грамматического разбора, работая с напечатанными словами, шаблонами, образцами. На уроках развития речи представляю богатый дидактический материал при определении признаков стиля речи, основной мысли, при анализе изобразительно-выразительных средств, средств связи предложений в тексте. На уроках подготовки к сочинению демонстрирую репродукции картин известных художников, осуществляю подбор рабочих материалов (слова, словосочетания), языковую подготовку (предупреждение речевых и грамматических ошибок).

На уроках изучения нового учебного материала презентация представляет собой пошаговый план урока, ориентирующий учащихся на то, что на данном этапе они должны делать. Это могут быть вопросы для составления плана ответа, таблица, которую необходимо заполнить, вопросы для самопроверки или взаимопроверки.

В образовательном процессе использую электронные учебники и пособия, текстовый, графический и мультимедийный материал которых снабжён системой гиперссылок; электронные энциклопедии и справочники.

Сегодня невозможно изучить творчество того или иного писателя, поэта без формирования у учащихся его яркого образа, позволяющего объяснить и прочувствовать самобытность произведений. Конечно, можно на урок, связанный с изучением творчества писателя, идти лишь с его портретом, но как не показать учащимся прекрасные, живописные полотна, созданные рукой писателя. Именно презентация помогает создать образ ярким, запоминающимся. На уроках белорусской литературы использование мультимедиа позволяет работать в онлайн режиме с биографическими данными писателей, видеоматериалами, фотографиями, иллюстрациями; прослушать аудиозаписи, музыкальные отрывки и совершить виртуальную экскурсию в музей. Можно продемонстрировать заранее подготовленную мультимедийную презентацию («Жыццёвы шлях Я. Коласа», «Творчасць Я. Купалы», «Мастацкая вобразнасць у паэтычным кантэксце Пімена Панчанкі», «Антонімы ў творах Алеся Разанава», «Выяўленне любові да Радзімы ў вершы М. Багдановіча “Слуцкія ткачыхі”»). При обучении выразительному чтению использую аудиокниги, электронные книги (прослушивание произведений в исполнении мастеров слова, артистов). Познавательный интерес у учащихся вызывает просмотр и обсуждение видеороликов из экранизаций литературных произведений (рис. 4).

Рис. 4. Примеры мультимедийных презентаций

Наряду с традиционным контролем компьютер позволяет организовать контроль самого процесса обучения, осуществить **диагностику уровня изучения учебного материала** с целью коррекции дальнейшего процесса обучения. Компьютерный диагностический контроль (тестовые задания, орфографические и пунктуационные задания) использую во всех видах учебной деятельности, что способствует формированию у учащихся **механизма внутреннего самоконтроля**, повышению мотивации к учению. Компьютерные тесты, предназначенные для контроля за уровнем знаний учащихся на этапе повторения и систематизации пройденного материала, представляют собой чёткое задание по конкретной теме или разделу и требуют однозначного ответа, что является дидактическим средством в подготовке учащихся к выпускным экзаменам и централизованному тестированию (рис. 5).

Рис. 5. Примеры тестовых и орфографических заданий

Анимация позволяет предъявлять тесты по частям, в необходимом темпе, предъявлять в конце верные ответы. Например, слайд-задание на исправление грамматических ошибок, слайд-задание, предназначенное для усвоения учащимися орфоэпических норм, слайд-задание по редактированию текста, слайды, направленные на демонстрацию алгоритмов выполнения работы, слайды, предназначенные для осуществления самопроверки.

Мультиторд предоставляет возможность продемонстрировать учащимся более яркое и обширное представление об изучаемом объекте. Тактильное управление облегчает восприятие новой информации (возможность писать поверх изображения, перемещать демонстрируемые проектором объекты по доске и т. п.), что выводит визуальную составляющую учебных процессов на гораздо более высокий уровень и существенно увеличивает эффективность работы учителя, предоставляя возможность создавать динамичные уроки.

Мультиборд предоставляет учащимся сочетание компьютерных и традиционных методов организации учебной деятельности: демонстрация слайдов, видеоматериалов, мультимедийных презентаций; одновременная реализация индивидуальной и коллективной, публичной («ответ у доски») работы учащихся; индивидуальное, групповое и коллективное выполнение тестовых заданий в режиме онлайн; демонстрация веб-сайтов; создание схем, таблиц. Интерактивная панель позволяет сохранить в специальном файле все пометки, которые учитель делает во время урока, для дальнейшей демонстрации на других уроках или через интернет.

Представление такого рода заданий с помощью интерактивной панели позволяет визуализировать процесс рассуждения, с одной стороны, и оптимизировать его по времени – с другой.

Информационно-поисковые, информационно-справочные программные средства помогают учащимся самостоятельно осуществить поиск необходимой информации в сети Интернет (материалы для подготовки творческих работ, учебных сообщений, мультимедийных презентаций, фотоматериалов).

Во внеклассной работе использую демонстрационные программы (фото- и видеоматериалы, мультимедийные и интерактивные презентации) (рис. 6).

Рис. 6. Мультимедийные презентации во внеклассной работе

В учебной и внеучебной деятельности использую дистанционные образовательные мероприятия интернет-ресурса Национального института образования <https://www.olimp.edu.by> (конкурсы, олимпиады, конференции).

Образовательная интернет-платформа «ЯКласс» <https://www.yaklass.by> содержит теоретический материал по учебным предметам, огромное количество заданий и тестов, материалов для подготовки к олимпиадам. Использование данной платформы предоставляет возможность учителю и учащимся в онлайн-режиме выполнять учебные задания, что способствует индивидуализации, дифференциации и интенсификации образовательного процесса.

Образовательная платформа EFFOR.BY <https://effor.by> – это наборы тематических работ на повторение пройденного материала, специальные наборы для подготовки к экзаменам и централизованному тестированию, задания для развития ключевых компетенций учащихся. Платформа позволяет дистанционно формировать и назначать учащимся цифровые учебные задания, просматривать результаты выполнения, анализировать качество усвоения учебного материала и планировать образовательную программу. Учащиеся выполняют назначенные

онлайн-работы, просматривают результаты и содержание работ, выполняют работу над ошибками.

Конструктор интерактивных заданий LearningApps <http://learningapps.org> предназначен для поддержки процесса обучения с помощью интерактивных модулей (упражнений). Создаю интерактивные упражнения по готовым шаблонам и предлагаю составить аналогичные задания учащимся. Основная идея интерактивных заданий, которые могут быть созданы благодаря данному сервису, заключается в том, что учащиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует формированию их познавательного интереса к определённой учебной теме (рис. 7).

Рис. 7. Примеры интерактивных заданий

Сервис даёт возможность разнообразить урок, сделать его увлекательным, а процесс обучения простым и доступным для понимания каждому учащемуся. Например, при изучении темы «Антонимы» в 5 классе выполняем упражнение «Найди пару!». Предлагаю найти слова-антонимы. При выборе правильных пар карточки со словами выделяются зелёным цветом и исчезают. Если задание полностью сделано правильно, то выходит надпись-поздравление с успешным выполнением задания. При неверном ответе карточки выделяются красным цветом, у учащихся появляется возможность исправить допущенные ошибки. При изучении в 8 классе темы «Обращение» выполняем упражнение «Выделить слова». Задание: найти обращения в отрывках из стихотворений А.С. Пушкина. С помощью курсора учащиеся выделяют обращения, при этом выбранные слова выделяются синим цветом. При проверке выполнения задания возле ответов появляется значок «плюс» и надпись, что задание выполнено верно. Если были отмечены не все обращения или обращения выделены неверно, появляется соответствующая надпись и учащимся предлагается перепроверить выполнение задания. При изучении в 8 классе темы «Типы связи слов в словосочетании» предлагаю выполнить пазл «Угадай-ка!». Задание: соотнесите словосочетания и их типы связи. В задании подобраны словосочетания на тему «Осень», выбрана соответствующая иллюстрация для пазла. Если учащийся правильно определяет тип связи слов в словосочетании, пазл открывается. Если учащийся делает неверный выбор ответа, выходит предупреждение о неправильном ответе и учащемуся предлагается попытка выполнить предложенное задание

ещё раз. При верном выполнении задания собирается пазл-картинка и выходит надпись: «Здорово, ты всё правильно расставил по местам!» По окончании выполнения интерактивного упражнения можно предложить учащимся написать сочинение-миниатюру «Унылая пора! Очей очарованья!» с использованием словосочетаний из упражнения (возможно в качестве домашнего задания).

Преимуществами сервиса LearningApps, на мой взгляд, является следующее: учащиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует формированию их познавательного интереса к учебному предмету и повышению учебной мотивации; сервис имеет достаточно простой и удобный пользовательский интерфейс, все подсказки по созданию ресурсов размещены в шаблонах упражнений; создавать интерактивные упражнения по готовым шаблонам может как учитель, так и учащиеся; с помощью LearningApps можно создавать самые разные виды интерактивных упражнений (викторины, тесты, кроссворды, игры и т. д.). Использование интерактивных упражнений, созданных с помощью сервиса LearningApps, на уроках белорусского языка и литературы позволяет рационально организовать образовательный процесс, совершенствовать контроль знаний, повысить эффективность урока.

Единый информационно-образовательный ресурс <http://eior.by> способствует изучению учебного материала по учебным предметам, совершенствованию знаний и умений по отдельным темам. В данном образовательном ресурсе широко представлены электронные версии учебных пособий, электронные образовательные ресурсы для педагогов (обучающие семинары, веб-сервисы, полезные ссылки), электронные образовательные ресурсы по учебным предметам, видеофрагменты уроков, тестовые задания. При изучении в 6 классе темы «Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі» использовала видеофрагмент с объяснением нового учебного материала, тест для проверки знаний, провела анализ и коррекцию выполнения учащимися тестовых заданий. При изучении темы «Алена Васілевіч. “Сябры”. Апавяданне як літаратурны жанр» использовала видеофрагмент, в котором представлен жизненный и творческий путь писателя, фотоматериалы, озвучены вопросы к произведению, рубрика «Праверце сябе!», рефлексия. Выполнение теста для проверки знаний поспособствовало глубокому осмыслению учащимися учебного материала, изученного на уроке.

Построенная таким образом работа способствует осознанному и конкретному восприятию учебного материала и переходу к систематической самостоятельной работе в 8–9 классах. Самостоятельная деятельность учащихся по составлению заданий содействует повышению орфографической грамотности, логических рассуждений, рефлексивных, оценочных умений и навыков, способствует развитию познавательной активности учащихся.

В 9 классе проведена диагностика познавательной активности и познавательных потребностей учащихся, которая показала, что 88% учащихся имеют высокий и средний уровни познавательной активности (рис. 1). 72% учащихся могут самостоятельно найти ответ на поставленный вопрос, 76% эмоционально относятся к интересному для них занятию, связанному с умственной работой, 64% учащихся читают дополнительную литературу по русскому языку, 72% учащихся задают вопросы при изучении учебного материала (рис. 2).

Использование интерактивной панели (мультиторда) на уроках предоставляет возможность осуществить обратную связь, что позволяет обеспечить интерактивный диалог; создаёт условия для максимального учёта индивидуальных образовательных возможностей и потребностей учащихся, способствует развитию самостоятельности и познавательных способностей; повышает эффективность и интенсивность учебной деятельности учащихся.

Литература

1. Дрозина В.В. Теория и практика формирования и развития творческой самостоятельной познавательной деятельности учащихся общеобразовательной школы. Челябинск, 2000. С. 35-37.
2. Кузьминов Я.В. Главный тренд российского образования – цифровизация. www.ug.ru
3. Садовая Е.С. Человек в цифровом обществе // Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. № 3. С. 6-20.
4. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. М.: Педагогика, 1990. 208 с.
5. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М.: Педагогика, 1991. 278 с.